

**HARBIY MOJAROLARNI YORITISHDA DIPFEYK VA SUN’IY INTELLEKT
TEXNOLOGIYALARINING JURNALISTIK ETIKA HAMDA AXBOROT
ISHONCHLILIGIGA TA’SIRI**

ZULFIYA KARIMOVA

O‘zbekiston jurnalistika va
ommaviy kommunikatsiyalar universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi harbiy mojarolarni yoritish jarayonida dipfeyk texnologiyalari hamda sun’iy intellektning jurnalistik etika va axborot ishonchliligiga ko‘rsatayotgan ta’siri tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida Rossiya–Ukraina urushi (2022-yildan hozirga qadar), Isroil–Hamis mojarosi (2023–2024-yillar), Eron–AQSh o‘rtasidagi urush (2026-yil) hamda Yaman mojarosi misolida sun’iy intellekt yordamida yaratilgan kontentning keng tarqalishi, uni aniqlashdagi murakkabliklar va jurnalistlar oldida yuzaga kelayotgan axloqiy dilemmalar o‘rganiladi. O‘rganish natijalari shuni ko‘rsatadiki, sun’iy intellekt asosida yaratilgan media kontent an’anaviy axborot haqqoniylikni tekshirish usullarining samaradorligini sezilarli darajada pasaytirmoqda hamda jurnalistik faoliyatda yangi axloqiy mezonlarni shakllantirish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Kalit so‘zlar: dipfeyk texnologiyalari, sun’iy intellekt, harbiy mojarolar, jurnalistik etika, axborot ishonchliligi, dezinformatsiya, verifikatsiya.

Zamonaviy axborot makoni tubdan transformatsiya jarayonini boshdan kechiryapti. Raqamli texnologiyalar, ayniqsa sun’iy intellekt asosida ishlovchi tizimlarning jadal rivojlanishi natijasida an’anaviy axborot uzatish mexanizmlari sezilarli darajada o‘zgarishga uchradi. Buning natijasida esa jurnalistik etika va axborotning ishonchliligi va xolisligini baholash qiyinlashdi. Ayniqsa, bugungi kunda harbiy mojarolar avj olgan bir davrda buning ahamiyati karrasiga oshib ketdi. Tom ma’noda bugun urushlar nafaqat real jang maydonlarida, balki axborot makonida ham kechayotgan “informatsion urush” sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Dipfeyk texnologiyalari, generativ tasvirlar va sintetik ovozlari orqali yaratilayotgan kontent real voqealar bilan aralashib, auditoriya ongida haqiqat va yolg‘on o‘rtasidagi chegaralarni mutlaqo savol ostiga qo‘ydi. Har davrda urushlar va harbiy mojarolar bo‘lgan, ammo global pandemiyadan keyin boshlangan eng katta harbiy konflikt bu 2022-yilda Rossiya–Ukraina urushidir. Ushbu mojaroning o‘ziga xos xususiyati shundaki, unda sun’iy intellekt yordamida yaratilgan materiallar keng qo‘llanilib keladi. Bu jarayon “truth decay” — ya’ni haqiqatning yemirilishi fenomenining kuchayishiga olib kelib, jurnalistik faoliyatning fundamental tamoyillarini qayta ko‘rib chiqishni taqozo etmoqda. Haqiqatning yemirilishi fenomenining ahamiyati haqida Jennifer Kavana va Maykl D. Rich kabi olimlar shunday yozadi: “Haqiqatning yemirilishining eng zararli oqibatlari fuqarolik munozarasining yo‘q bo‘lib ketishi, siyosiy falaj, shaxslarning siyosiy va fuqarolik institutlaridan begonalashishi va uzilishi hamda milliy siyosat bo‘yicha noaniqlik bilan belgilanadi”. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, so‘nggi yillarda sintetik media kontent hajmi keskin oshib bormoqda. Xususan, xalqaro tadqiqotlarga ko‘ra, dipfeyk videolari 2019 va 2024-yillar oralig‘ida 550% ga oshdi. Tezisimizning asosiy maqsadi sun’iy intellekt texnologiyalarining harbiy jurnalistika doirasida axborot ishonchliligi va etik me’yorlarga ko‘rsatayotgan ta’sirini tizimli ravishda tahlil qilishdan iborat. Bu jarayonni bir qancha real keyslar orqali tahlil qilish masalani yanada yaxshiroq o‘rganishimizga yordam beradi.

Rossiya–Ukraina urushi zamonaviy tarixda keng ko‘lamli “gibrid axborot urushi” sifatida namoyon bo‘ldi. 2022-yil 16-mart kuni Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiyning dipfeyk videosi buning ilk va eng rezonansli misollaridan biri bo‘ldi. Unda Zelenskiy go‘yoki Ukraina harbiylarini taslim bo‘lishga chaqirgandek tasvirlangan edi. Mazkur video Meta, Twitter (hozirgi

X) va YouTube platformalaridan qisqa vaqt ichida olib tashlanganiga qaramasdan, bir necha soat ichida millionlab ko‘rishlarga erishdi. Ushbu holat vizual kontentga bo‘lgan an’anaviy ishonchning keskin zaiflashganini yaqqol ko‘rsatdi.

“Atlantic Council” huzuridagi “Digital Forensic Research Lab” (DFRLab) tahlillariga ko‘ra, ushbu urush davomida turli dipfeyk va SI-manipulyatsiya qilingan materiallardan foydalanilgan. Ular orasida soxta qochqinlar lagerlari tasvirlari, manipulyatsiya qilingan geo-teglar bilan berilgan harbiy zarba suratlari, shuningdek, sun’iy intellekt yordamida yaratilgan pseudo-yangilik matnlari mavjud. “Bellingcat” tadqiqotchilari mojaro davrida ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan dezinformatsiya holatlari sifatida bir qator konkret misollarni hujjatlashtirdi: geo-kontekstdan uzilgan qayta ishlangan videolar, SI tomonidan yaratilgan tasvirlar va davlat aktyorlari tomonidan tarqatilgan sahnalashtirilgan lavhalar. Tashkilot tahlillari shuni ko‘rsatadiki, bepul va keng tarqalgan SI vositalari bunday soxta kontentni yaratishni ilgari nisbatan sezilarli darajada osonlashtirgan.

2023-yil 7-oktyabrdan boshlangan Isroil–Hamis mojarosi axborot makonida sintetik media kontentlarning keng ko‘lamda qo‘llanilishi bilan ajralib turdi. Human Rights Watch va Amnesty International hisobotlariga ko‘ra, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan materiallarning sezilarli qismi manipulyatsiya elementlariga ega bo‘lgan. Bu esa jurnalistlar uchun axborotni tezkor yetkazish va uning ishonchligini ta‘minlash o‘rtasidagi muvozanatni yanada murakkablashtirdi. Xususan, 2023-yil 17-oktabr kuni Al-Ahli kasalxonasi portlashi sodir bo‘lgandan so‘ng bir necha soat ichida turli, o‘zaro zid narrativlar, eskirgan videolar, kontekstdan uzilgan tasvirlar va SI tomonidan yaratilgan ikkilamchi kontent ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. BBC Verify, Associated Press va Reuters kabi nufuzli tashkilotlar tomonidan olib borilgan tekshiruvlar portlashning sababi haqida aniq xulosa chiqarishning qiyin ekanligini ko‘rsatdi.

NewsGuard kuzatuvlariga ko‘ra, mojaro boshlanganidan beri 261 dan ortiq soxta narrativ aniqlanib, ular 389 ta sayt orqali tarqatilgan. Tarqalgan noto‘g‘ri axborotning asosiy vektori SI-kontent emas. Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, eng ko‘p tarqalgan soxta xabarlarining 74 foizi “tasdiqlangan” akkauntlar tomonidan tarqatilgan. Biroq SI yaratilgan kontent ham muhim rol o‘ynadi. Uydirma yangilik saytlari, manipulyatsiya qilingan tasvirlar va kontekstdan uzilgan videolar bu jarayonni yanada murakkablashtirdi.

Shu bilan birga, Yaqin Sharqdagi geosiyosiy keskinliklar fonida AQSh–Eron munosabatlari bilan bog‘liq axborot makonida ham sun’iy intellektga asoslangan dezinformatsiya holatlari kuzatildi. Xususan, ijtimoiy tarmoqlarda Isroil Bosh vaziri Binyamin Netanyahuning o‘ldirilgani haqidagi soxta xabarlar va uning nomidan yaratilgan dipfeyk videolar keng tarqaldi. Ushbu materiallarda u go‘yoki harbiy operatsiyalar yoki siyosiy qarorlar yuzasidan bayonot berayotgandek tasvirlangan. Xuddi shu davrda, 2026-yil yanvar oyida esa Rossiya siyosatchisi Nikolay Valuyevning nomidan Markaziy Osiyoga tahdid yo‘naltirilgan video tarqaldi va keyinchalik uning sun’iy intellekt yordamida yaratilganligi Valuyevning o‘zi tomonidan tasdiqlandi. Bu holat dipfeyk texnologiyasining endi nafaqat global, balki mintaqaviy axborot makonini ham bevosita xavf ostiga qo‘yayotganini ko‘rsatadi.

Jurnalistika nafaqat soha, balki ijtimoiy institut sifatida jamiyat hayotida muhim rol o‘ynaydi. F Mo‘minov o‘zining “Jurnalistika ijtimoiy institut sifatida” kitobida shunday yozadi. “Fikrimizcha, jurnalistikada kommunikatsiya jarayoni to‘rt qismga bo‘linadi: ma‘lumot manbai (jurnalist, shtatsiz muallif va boshqalar) — tayyorlanayotgan matnlar (uzatiladigan axborot) — axborot uzatish kanallari (televideniye, radio, gazeta, jurnal) — auditoriya (tomoshabin, tinglovchi)”.

Mazkur tezida yoritilgan jarayonlar jurnalistik etika nuqtayi nazaridan tahlil qilinganda, avvalo, haqiqat kategoriyasining o‘zi tubdan o‘zgarayotganini ko‘rish mumkin. An’anaviy jurnalistikada rostgo‘ylik prinsipi “faqat tekshirilgan va ishonchli axborotni yetkazish” majburiyatiga asoslangan bo‘lsa, bugungi kunda sun’iy intellekt asosida yaratilgan kontentlar bu

mezoni izdan chiqarmoqda. Bu esa jurnalistikaning asosiy epistemologik tayanchi haqiqatni aniqlash va uni auditoriyaga yetkazish funksiyasini murakkablashtirib, rostgo‘ylik prinsipini yangi talqinda ko‘rib chiqishni talab etadi.

Shu bilan birga, zararsizlik prinsipi ham jiddiy xavf ostida qolmoqda. Jurnalistik etika nuqtayi nazaridan har qanday axborot jamiyatga zarar yetkazmasligi lozim bo‘lsa-da, SI orqali yaratilgan noto‘g‘ri yoki manipulyativ kontentlar real hayotiy oqibatlariga olib kelish ehtimoli mavjud. Qayd etilganidek, SI kontent orqali tarqatilgan soxta harbiy yo‘qotishlar ma‘lumotlari tinch aholini vahimaga solishi, evakuatsiya yo‘llarini buzishi yoki diplomatik muzokaralarni inqirozga uchratishi mumkin. Demak, jurnalist hatto bilmasdan tarqatgan noto‘g‘ri axboroti orqali ham zarar yetkazuvchi subyektga aylanishi ehtimoli mavjud bo‘lib, bu uning axloqiy javobgarligini yanada oshiradi.

Bundan tashqari, zamonaviy media muhitida tezkorlik va aniqlik o‘rtasidagi ziddiyat etik muammo sifatida keskinlashmoqda. Raqobat sharoitida ommaviy axborot vositalari xabarni imkon qadar tez yetkazishga intiladi, biroq sun‘iy intellekt kontentini tekshirish qo‘shimcha vaqt talab qiladi. Natijada jurnalistlar “ommani tezroq xabardor qilish yoki to‘liq tekshiruv amalga oshirish” kabi murakkab etik dilemmaga duch kelmoqda. Bu holat jurnalistik faoliyatda prioritetlar tizimini qayta ko‘rib chiqishni, ya‘ni tezlikdan ko‘ra ishonchlilikka ustuvor ahamiyat berishni talab etadi.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, sun‘iy intellekt va dipfeyk texnologiyalarining jadal rivojlanishi harbiy mojarolarni yoritishda jurnalistikaning an‘anaviy tamoyillarini sezilarli darajada murakkablashtirmoqda. Axborot makonining “ikkinchi front”ga aylanishi natijasida sun‘iy yaratilgan kontentlar real voqealar bilan aralashib, axborot ishonchliligini aniqlash jarayonini qiyinlashtirdi. Bu esa jurnalistikaning asosiy vazifasi haqqoniy va tekshirilgan axborotni yetkazishni qiyin qilib qo‘ydi.

Jurnalistik etika nuqtayi nazaridan esa ushbu jarayon rostgo‘ylik, xolislik va javobgarlik prinsiplari uchun jiddiy sinov bo‘lib xizmat qilmoqda. Natijada, zamonaviy jurnalistika faqat axborot yetkazuvchi emas, balki haqiqatni aniqlovchi va tiklovchi institut sifatida shakllanishi kerakligi ma‘lum bo‘ldi. Shu bois, sun‘iy intellekt texnologiyalari rivojlanayotgan bunday davrda ishonchli jurnalistikani ta‘minlash yaratish uchun fakt-cheKing mexanizmlarini kuchaytirish, yangi etik yondashuvlarni ishlab chiqish va jurnalistlarning texnologik kompetensiyasini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Kavanagh J., Rich M.D. Truth Decay: An Initial Exploration of the Diminishing Role of Facts and Analysis in American Public Life. – Santa Monica: RAND Corporation, 2018. – P.325.
2. Deepfake Statistics & Trends 2026: Growth, Risks, and Future Insights. Keepnet: <https://keepnetlabs.com/blog/deepfake-statistics-and-trends>
3. Deepfake footage purports to show Ukrainian president capitulating.
4. Reuters: <https://www.reuters.com/world/europe/deepfake-footage-purports-show-ukrainian-president-capitulating-2022-03-16/>
5. Roman Osadchuk, “AI tools usage for disinformation in the war in Ukraine,” Digital Forensic Research Lab (DFRLab), July 9, 2024, <https://dfrlab.org/2024/07/09/ai-tools-usage-for-disinformation-in-the-war-in-ukraine>.
6. Bellingcat: <https://www.bellingcat.com/resources/how-tos/2023/10/26/separating-fact-from-fiction-on-social-media-in-times-of-conflict/>
7. Amnesty International. Digital Threats in Armed Conflicts. – London, 2024. – P.56.
8. BBC Verify. Gaza Hospital Explosion: Verification Report. – London, 2023. – P.12.

9. Israel-Hamas War Tracking Center: 261 Myths About the Conflict and Counting. NewsGuard:
<https://www.newsguardtech.com/special-reports/israel-hamas-war-misinformation-tracking-center/>
10. Netanyaxu o‘lgani haqidagi mish-mishlar ortidan ko‘rinish berdi (video). Daryo:
<https://daryo.uz/2026/03/16/netanyaxu-olgani-haqidagi-mish-mishlar-ortidan-korinish-berdi-video>
11. https://t.me/daryo_live/138125
12. https://t.me/daryo_live/138073
13. Nikolay Valuyev Markaziy Osiyoga tahdid qilingan video sun’iy intellektda qilinganini aytdi.
Daryo: <https://daryo.uz/2026/01/28/nikolay-valuyev-markaziy-osiyoga-tahdid-qilingan-video-suniy-intellektda-qilinganini-aytdi>
14. Mo‘minov F.A. Jurnalistika ijtimoiy institut sifatida. – Toshkent: "Universitet", 1998. – B.148.